

**О ПОНЯТИИ «РЕЗУЛЬТАТЫ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ****Холходжаев Мухтор Кучкор угли**

Соискатель кафедры Оперативно-розыскной деятельности Академии

МВД Республики Узбекистан,

muxtor.xolhojayev@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7544691>

Аннотация. В статье проводится теоретический анализ научных взглядов о понятии результатов оперативно-розыскной деятельности как средств доказывания в досудебном производстве, что имеет важное прикладное значение в организации деятельности органов внутренних дел в борьбе с преступностью.

Ключевые слова: термин, доказательства, оперативно-розыскная деятельность, результаты оперативно-розыскной деятельности, оперативно-розыскные мероприятия.

В нашей республике обеспечение стабильности и мира, неукоснительного соблюдения прав и свобод человека является одним из необходимых условий достижения целей осуществляемых масштабных реформ во всех сферах. Уровень такого обеспечения зависит от наличия соответствующих средств, законности, обоснованности и надежности форм и методов их использования, включая и те из них, которые предназначены для борьбы с преступностью. Важным аспектом решения задач борьбы с преступностью является создание эффективной нормативной базы. Разработка теоретических положений теории оперативно-розыскного права стимулирует дальнейшее совершенствование практики осуществления следственных действий и проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Современный этап развития Республики Узбекистан ознаменован глубокими политическими, социально-экономическими, демографическими и правовыми новшествами. Важно отметить, что принятие Закона Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 25 декабря 2012 года» [1,] послужило импульсом для развития теории оперативно-розыскного права. Разработка теоретических положений теории оперативно-розыскного права стимулирует дальнейшее совершенствование практики осуществления оперативно-розыскной деятельности. Законодатель закрепил термины, понятие оперативно-розыскной деятельности, основные задачи оперативно-розыскной деятельности, основные принципы оперативно-розыскной деятельности, виды оперативно-розыскных мероприятий и порядок их проведения, а также условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, вместе с тем, законодатель не сформулировал, в частности понятия «результаты оперативно-розыскной деятельности». Данный пробел в законодательстве может повлечь, безусловно, различные последствия. Понятие как «результаты оперативно-розыскной деятельности» принадлежит к числу основных и исходных в теории оперативно-розыскного права. Следовательно, правильное определение понятия «результаты оперативно-розыскной деятельности» – необходимое условие обеспечения законности и обоснованности принимаемых решений.

Сегодня за рубежом появилось немалое количество открытой литературы по вопросам оперативно-розыскной деятельности, в том числе и монографий, учебников, курсов лекций и учебных пособий. Необходимо отметить, что изучение литературы свидетельствует об отсутствии в теории и на практике единого подхода к решению проблем использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.

Например, авторы курса лекций С.С. Малыгин и А.Е. Чечётин считают, что: «*Результаты оперативно-розыскной деятельности* – это оперативно-розыскные данные (информация, сведения), полученные в процессе использования сил, средств и оперативно-розыскных мероприятий (действий) в сфере и инфраструктуре преступности,

т.е. фактические данные, устанавливающие обстоятельства, связанные с подготавливаемым или совершенным преступлением, розыском лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших.

Они могут содержаться в оперативно-служебных документах, фиксирующих ход оперативно-розыскных мероприятий и составляемых в соответствии с едомственными нормативными актами; в материалах фото-, киносъёмки, в звуко-, видеозаписях, произведенных в процессе оперативных мероприятий;

в сообщениях конфиденциальных источников. Показания допрошенных в качестве свидетелей лиц, проводивших оперативно-розыскные мероприятия или принимавших в них участие, надлежит считать уголовно-процессуальными доказательствами (при условии их относимости к делу)» [2, с.111].

Очень интересный подход сделал автором курса основ оперативно-розыскной деятельности А.Ю. Шумиловым: результат ОРД — информационный и (или) материальный продукт, полученный в соответствии с ФЗ об ОРД в итоге ОРМ или иного поведенческого акта участника ОРД, и предназначенный для решения задач и достижения целей ОРД». [3, с.209].

Более развернутое на наш взгляд, определение дано В.И. Зажицким. По его мнению, результат ОРД это – «различные сведения (данные, информация) об обстоятельствах совершения преступления и лицах, причастных к нему, полученные оперативно-розыскным путем в рамках конкретного дела оперативного учета и зафиксированные в оперативно-служебных материалах: в справках (рапортах) оперативного сотрудника, проводившего оперативно-розыскные мероприятия; в сообщениях конфиденциальных источников; в заключениях различных предприятий, учреждений, организаций, а также от должностных лиц; в материалах фото-, киносъёмки, звуко-, видеозаписях, произведенных в процессе оперативно-розыскных мероприятий; в различных материальных предметах, изъятых при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, и т.п.» [4, с.110].

Очень своеобразное и спорное определение даёт К.В. Сурков. По мнению К.В. Суркова, «результаты ОРД» это – «оперативно-розыскная информация, добываемая с помощью ОРМ в сфере и инфраструктуре преступности. Она разделяется на стратегическую и тактическую. В качестве первой понимаются собираемые в

течение длительного времени сведения о видах преступлений и правонарушений на обслуживаемой территории и объектах на данный момент и вероятных изменениях в этой области. Анализ стратегической информации позволяет определять тенденции в противозаконной деятельности и т.п. Вторая категория оперативно-розыскной информации – данные тактического характера. Они указывают на конкретных лиц, преступные сообщества, факты. Подлежащие изучению и проверке и т.п.» [5, с.381].

Отметим, что статья 19 Закона Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 25 декабря 2012 года» позволяла использовать результаты оперативно-розыскной деятельности *использоваться при доказывании* (выделено авт. – Х.М.). Однако результаты оперативно-розыскной деятельности *могут быть признаны доказательствами* (выделено авт. –Х.М.) после их проверки и оценки в соответствии с Уголовно-процессуальным [кодексом](#) Республики Узбекистан. Таким образом, законодатель, отказавшись от прямого дозволения, отдал предпочтение формулировке закона более общего характера.

Касательно Уголовно-процессуального [кодекса](#), обращает внимание четкое определение, данное в УПК Российской Федерации, так п. 36.1 ст. 5 УПК Российской Федерации: «результаты оперативно-розыскной деятельности – сведения, полученные в соответствии с федеральным [законом](#) об оперативно-розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда [6,].

В действительности ОРД и уголовное судопроизводство представляют собой единство процессуального и не процессуального.

Отметим, что в Научно-практическом комментарии к Закону Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности» авторы дают следующее определение: «Результаты оперативно-розыскной деятельности – это полученные в соответствии с Законом

«Об оперативно-розыскной деятельности» сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда» [7, с.128].

Не вдаваясь в полемику о содержании перечисленных определений, для правильного построения нами понятия, отметим существенные признаки, раскрывающие сущность самого понятия «результаты оперативно-розыскной деятельности».

Во-первых, в оперативно-розыском значении результатами ОРД могут быть и конкретные события, действия и их последствия в виде предупреждения, пресечения конкретного преступления, разобращения преступной группы, ликвидации условий для совершения преступления, дезинформация преступников и др. Такого рода результаты ОРД в реальной практике далеко не всегда направлены на уголовное судопроизводство

и не являются собственно информационным продуктом, а скорее результатом, следствием практического использования информации, основанной, как правило, на совокупности данных, полученных из различных источников и проверенных оперативным путем.

Во-вторых, Источники, средства и методы, значимость результатов оперативно-розыскной деятельности и процессуального доказывания различны и строго определены соответствующим законодательством (оперативно-розыскным и уголовно-процессуальным). Поэтому сколько бы ни говорили о наличии оперативно-розыскных доказательств

и оперативно-розыском доказывании, использование результатов ОРД в таком качестве возможно только в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Результаты оперативно-розыскной деятельности имеют законодательное закрепление в ст.19 Закона Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности», а также в ст.81. УПК Республики Узбекистан [8,]. В оперативно-розыском и уголовно-процессуальном законодательстве мы видим, что принимаются одинаковые операционные выражения — «результаты оперативно-розыскной деятельности». Таким образом, следует учитывать, что результаты в оперативно-розыскной деятельности – это категория правовая.

В-третьих, Тактические задачи, возникающие в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, могут быть весьма многообразны, поскольку обусловлены складывающейся ситуацией и имеющейся информацией, к примеру, подготовка и проведение оперативного мероприятия как оперативное внедрение часто включает в себя проведение других оперативно-розыскных мероприятий. Результаты оперативно-розыскной деятельности в ряде случаев могут быть направлены не на получение новых сведений об объекте оперативно-розыскных мероприятий, а на создание условий, необходимых для последующего проведения других мероприятий, либо на реализацию уже имеющихся данных.

Таким образом, теоретический анализ встречающихся в учебных изданиях понятий и использование логических правил построения понятий позволяет дать следующее определение результатов оперативно-розыскной деятельности: «Результаты оперативно-розыскной деятельности – это оперативно-розыскные данные (информация, сведения), полученные в процессе использования сил, средств, методов и оперативно-розыскных мероприятий в сфере и инфраструктуре преступности, а также фактические данные, сведения, полученные оперативными подразделениями в установленном в оперативно-розыском законе порядке о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления.

На наш взгляд, данное определение является более полным и законченным и будет стимулировать однозначное толкование, а также сформирует единый подход к рассмотрению тех или иных вопросов в теории оперативно-розыскной деятельности.

References:

1. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2012 г., № 52, ст. 585; 2016 г., № 17, ст. 173; 2017 г., № 36, ст. 943; Национальная база данных законодательства, 16.01.2019 г., № 03/19/516/2484, 2019 г., № 2, ст. 47, 05.09.2019 г., № 03/19/564/3690, 25.12.2019 г., № 03/19/597/4193; 01.12.2020 г., № 03/20/651/1577; 29.06.2021 г., № 03/21/697/0607.
2. Малыгин С.С., Чечётин А.Е. Основы оперативно-розыскной деятельности: Курс лекций. – Екатеринбург: Изд-во Уральского юридического института МВД России, 2001. – 171 с.
3. Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности. – 3-е издание поработанное. – М., 2008. – С.69.
4. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». / Отв.ред А.Ю.Шумилов. – М.:Вердикт- 1М, 1997. – 110 с.
5. Горяинов К.К., Кваша Ю.Ф., Сурков К.В. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Комментарий. – М: Новый юрист, 1997.- С. 381.
6. 9. П. 36.1 введен Федеральным законом от 04.07.2003 № 92-ФЗ <http://www.kremlin.ru/acts/bank/19729>.
7. Хамдамов А.А., Саитбаев Т.Р., Гордеев С. Н. Научно-практический комментарий к Закону Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности». – Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2015. – 128 с.
8. Статья 81 дополнена частью третьей Законом Республики Узбекистан от 25 апреля 2016 года № ЗРУ-405 — СЗ РУ, 2016 г., № 17, ст.